

МЕТОДИ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІЛЮСТРАТИВНИХ ДИТЯЧИХ ВИДАННЯХ

Перепечай Анастасія ¹, Барабаш Вікторія ² [0009-0008-7331-4920]

¹ Студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
aperep0110@gmail.com

² Викладачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
victoriabara2579@gmail.com

Анотація. Ілюстровані дитячі видання мають значний вплив на розвиток дітей, їхнє сприйняття навколишнього світу та самопізнання. Вони сприяють формуванню уявлень про реальність, розвитку мовлення та когнітивних навичок. При створенні пікчербуків для різних вікових груп важливо враховувати особливості сприйняття візуальної інформації, оскільки кожен вік має свої специфічні потреби. Використання ілюстрацій у навчальних матеріалах є потужним інструментом для стимулювання пізнавальної активності дітей, полегшуючи процес засвоєння матеріалу та розвиток творчих здібностей.

Ключові слова: ілюстрація, дитяче видання, книга, дизайн, візуальна комунікація.

На сучасному книжковому ринку спостерігається зростання попиту на ілюстровані видання, що свідчить про їхню популярність серед читачів різного віку. Більшість таких книжок орієнтовані на дітей, проте є також видання для немовлят, дошкільнят, школярів, підлітків та дорослих.

Від формування плоду в утробі матері до дорослішання, зір і сприйняття навколишнього світу дитини зазнають значних змін. З 6 місяців новонароджені діти здатні чітко сприймати форми, розміри та патерни, при цьому вони більше реагують на контрастні кольори. Згодом, коли дитина дорослішає, її зір продовжує розвиватися, і вона стає здатною сприймати більше кольорів, відчувати глибину і простір, що допомагає їй краще орієнтуватися в середовищі і розпізнавати складніші візуальні образи (Juan, 2008, p. 8-9).

Діти часто стикаються з труднощами у визначенні, яку інформацію з ілюстрованих книжок можна застосувати до реального світу. Зі зростанням змінюється їхнє сприйняття зображень, і для правильного розуміння важливо,

щоб ідеї, що передаються через зображення, відповідали реальним предметам, а не лише їхній зовнішній схожості. Абстрактні зображення, спотворені форми та антропоморфізм можуть викликати плутанину між реальним і фантастичним світами, де одні поняття мають узагальнене значення, а інші є правдивими лише в умовах вигаданого контексту. Таким чином, навчання через книжки з картинками вимагає вибіркового підходу, оскільки діти повинні вміти розрізняти вигадану інформацію від фактичних знань, що зазвичай визначається як «дилема читача». Перевага ілюстрованих видань полягає в їхній здатності служити ефективним інструментом для пізнання навколишнього світу та навчання дітей новим поняттям, звукам, літерам та словам. Для цієї мети найбільш доцільними є книги з реалістичними зображеннями, особливо для дітей раннього віку.

Інтерактивність у дитячих виданнях є важливим елементом, що сприяє активному залученню дітей до процесу читання та навчання. За допомогою інтерактивних елементів, таких як вкладки, рухомі частини, звукові ефекти чи технологічні додатки, діти можуть безпосередньо взаємодіяти з текстом і ілюстраціями, що допомагає зберегти їхню увагу та стимулює пізнавальну активність. Інтерактивні книги дозволяють дитині не тільки спостерігати за подіями в книжці, але й брати участь у розвитку сюжету, що сприяє розвитку когнітивних і моторних навичок, а також покращує сприйняття інформації. Вони можуть бути корисним інструментом для вивчення нових слів, понять та навичок, оскільки забезпечують більш глибоке розуміння через активну участь у навчальному процесі. Творча майстерня «Аграфка» займається розробкою дизайну книг в тому числі: навчальних книг для дітей, серед яких є інтерактивна книга «Рукавичка», науково-пізнавальна література про колір «Кольорові речі» (рисунок 1) та сприйняття «Я так бачу | I see that», цифри і форми — «Лічилка» вірш Наталі Забіли (Agrafka Studio) (рисунок 2).

Рисунок 1 — «Рукавичка» (2011) та «Я так бачу | I see that». Творча студія «Аграфка»

Рисунок 2 — «Кольорові речі» (2012) та «Лічилка» (2012). Творча студія «Аграфка»

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» співпрацює з українськими художниками та ілюстраторами, створюючи книги для дітей від 2 років. Серед основних категорій — видання за віковими групами, інтерактивні, навчальні книги та книги з кольоровими ілюстраціями. Ці книги допомагають розвитку пізнавальних та творчих здібностей малечі, пропонуючи можливості для гри та навчання через інтерактивний контент.

Окремою відмінністю є розвиток AR-книг (ARbook), які трансформують традиційне читання роблячи його більш захопливим і комунікаційним. Завдяки технології доповненої реальності, ці книги дозволяють дітям взаємодіяти з персонажами та об'єктами на сторінках, розширюючи можливості для навчання та творчого самовираження.

Такі інноваційні підходи сприяють розвитку не тільки розумових, а й технічних навичок у малечі, підвищуючи її інтерес до читання та дослідження навколишнього світу через новітні технології.

У підсумку можна виділити кілька основних методів візуальної комунікації в дитячих ілюстрованих виданнях: використання кольору і композиції для створення емоційного фону та залучення уваги, гра з формами та паттернами для розвитку спостережливості та уяви дітей, інтерактивні елементи, які залучають дітей до активної участі в процесі читання та навчання, а також чіткість і зрозумілість матеріалу, що адаптується до потреб різних вікових груп. Крім того, важливою є роль візуальних образів у передаванні сенсів, що сприяє кращому засвоєнню інформації та розвитку пізнавальних навичок у дітей.

Літературні джерела

1. Juan, S. (2008). *The odd body* (pp. 8-9). Wiley-Blackwell. URL : https://www.google.com.ua/books/edition/The_Odd_Body/S6cq4JmbUMoC?hl=ru&gbpv=1

- &dq=inauthor:%22Stephen+Juan%22&printsec=frontcover
2. Love Ukraine. (2024, November 30). *10 українських книжок для дітей, про які дізнався весь світ*. URL :
<https://loveukraine.com.ua/10-ukrainskykh-knyzhok-dlia-ditey-pro-iaki-diznavsia-ves-svit>
 3. Agrafka Studio. «Я так бачу | I see that». URL :
<https://agrafkastudio.com/ya-tak-bachu-i-see-that>
 4. Agrafka Studio. *Кольорові речі*. URL : <https://agrafkastudio.com/colours>
 5. Agrafka Studio. *Лічилка вірш Наталі Забіли*. URL : <https://agrafkastudio.com/numbers>
 6. А-БА-БА-ГА-ЛІА-МА-ГА. *Каталог*. АбабаГаламага. URL :
<http://ababahalamaha.com.ua/uk/Category:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B%D0%BE%D0%B3>
 7. ARbook. (2023). *Книги, які оживають: інтерактивні додатки, які роблять книгу справжнім дивом*. URL :
<https://arbook.info/knygy-yaki-ozhyvayut-interaktyvni-dodatky-yaki-roblyat-knygu-spravzhnim-dyvom>